

PHYSICO-CHEMICAL ANALYSIS OF INORGANIC COMPOUNDS

Ternary reciprocal system Mg, Ca/Cl, MnO₄

Gasanaliev A.

Gasanalieva P.

*Dagestan State Pedagogical University**Research Institute of General and Inorganic Chemistry**Russia, 367003 Makhachkala, Yaragskogo str., 57*

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НЕОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

Тройная взаимная система Mg, Ca/Cl, MnO₄

Гасаналиев А.М.

Гасаналиева П.Н.

*Дагестанский государственный педагогический университет**НИИ общей и неорганической химии**Россия, 367003 Махачкала, ул. Ярагского, 57*<https://doi.org/10.5281/zenodo.15115098>**Abstract**

Using a set of methods of physicochemical analysis, the ternary reciprocal system Mg, Ca/Cl, MnO₄ was studied for the first time. The purpose of this work is due to the need to develop low-melting electrolytes for the electrical production of molybdenum coatings from ionic melts. In this regard, it is of interest to study the melting diagram of the ternary mutual system Mg, Ca/Cl, MnO₄ in order to determine the solubility of powellite (CaMnO₄) in magnesium chloride and mixtures of magnesium and calcium chlorides.

The studies were carried out by differential thermal analysis using a synchronous thermal analyzer STA 449 F3 Jupiter (Netzsch). This device is a measuring complex that combines the functions of a differential scanning calorimeter and analytical scales. Particular attention during the work was paid to the preparation of pure anhydrous chlorides of magnesium and calcium. To outline the liquidus surface of the system, polythermal sections were studied in the heating and cooling mode. Based on these sections and two diagonal sections, a projection of the crystallization surface of the system onto the square of compositions was constructed, and the given isotherms made it possible to outline the fields of the initial components and the identified compositions. The obtained results indicate a significant solubility of powellite in magnesium chloride and mixtures of magnesium and calcium chloride, as a result of which the compositions of the points of nonvariant equilibrium of the studied system can be used as electrolytes for the electrodeposition of molybdenum from molten media.

Аннотация

С применением комплекса методов физико-химического анализа впервые изучена тройная взаимная система Mg, Ca/Cl, MnO₄. Цель данной работы обусловлена необходимостью разработки низкоплавких электролитов для электрического получения молибденовых покрытий из ионных расплавов. В связи с этим представляется интерес изучения диаграммы плавкости тройной взаимной системы Mg, Ca/Cl, MnO₄ с целью выявления растворимости повеллита (CaMnO₄) в хлориде магния и смесях хлоридов магния и кальция.

Исследования проводились дифференциально-термическим анализом, с помощью синхронного термоанализатора STA 449 F3 Jupiter (Netzsch). Данный прибор представляет собой измерительный комплекс, в котором сочетаются функции дифференциального сканирующего калориметра и аналитических весов. Особое внимание при выполнении работы уделяли приготовлению чистых безводных хлоридов магния и кальция. Для очертания поверхности ликвидуса системы были изучены политермические разрезы в режиме нагревания и охлаждения. По данным этих разрезов и двух диагональных сечении построена проекция поверхности кристаллизации системы на квадрат составов, и приведенные изотермы позволили очертить поля исходных компонентов и выявленных составов.

Полученные результаты свидетельствуют о значительной растворимости повеллита в хлориде магния и смесях хлорида магния и кальция, вследствие чего составы точек невариантного равновесия изученной системы могут быть использованы в качестве электролитов для электроосаждения молибдена из расплавленных сред.

Keywords: electrolytes, thermal effect, diagram, polythermal sections, eutectic**Ключевые слова:** электролиты, тепловой эффект, диаграмма, политермические разрезы, эвтектика**Введение**

Изучение фазовых равновесий в системах с участием хлоридов и молибдатов s-элементов обусловлено необходимостью разработки низкоплав-

ких электролитов для электролитического получения молибденовых покрытий их ионных расплавов [1]. Известны различные типы электролитов, используемых электроосаждения молибдена, в том числе, содержащие природный минерал повеллит и

хлорид кальция в качестве ее растворителя. Одним из требований, предъявляемых к таким электролитам, помимо низкой температуры плавления, является содержание в них определенной концентрации (4+18%) соединения электроосаждаемого металла. В связи с этим представляет интерес изучение диаграммы плавкости тройной взаимной системы Mg, Ca//Cl, MnO₄ с целью выявления растворимости повеллита в хлориде магния и смесях хлоридов магния и кальция.

Экспериментальная часть

Исследование системы Mg, Ca//Cl, MnO₄ проводили дифференциальным термическим анализом (ДТА) [2] на специальной установке, позволяющей снимать кривые нагревания и охлаждения образцов в защитной атмосфере сухого хлористого водорода. Особое внимание при выполнении работы уделяли приготовлению чистых безводных хлоридов магния и кальция. Хлорид магния, практически свободный от продуктов гидролиза (MgO, MgОНCl) получали термическим разложением аммониевого карналлита NH₄Cl·MgCl₂·nH₂O.[3-10] Гексагидрат хлорида кальция марки «ос.ч.» обезвожили в токе сухого хлористого водорода при медленном подъеме температуры (2-3⁰С в мин) так, чтобы кристаллы не плавилась в своей кристаллизационной воде.[11-20] Полученные таким образом хлориды магния и кальция имели температуры плавления 714 и 773⁰С соответственно, что хорошо согласуется с литературными данными. В работе применялись прокаленные при 700-720⁰С в течение 2 часов химически чистые молибдаты магния и кальция, идентификация которых проводилась рентгенофазовым анализом с использованием таблиц Гиллера и картотеки ASTM[21-25].

В элементы ограничения тройной взаимной системы Mg, Ca//Cl, MnO₄ входят четыре двойных систем, одна из которых MgCl₂-MgMnO₄, впервые изучена нами методом ДТА. Все рассматриваемые двойные системы относятся к простому эвтектическому типу. Согласно условному тепловому эффекту реакции обмена рассчитанного по теплотам образования исходных соединений, Mg, Ca//Cl, MnO₄ относится, по классификации А.Г. Бергмана и Н.С. Домбровской, к обратимо-взаимным со стабильной парой солей MgCl₂-CaMnO₄ [26]:

О сдвиге равновесия в сторону образования хлорида магния и молибдата кальция в исследуемой системе свидетельствует также данные о растворимости в воде соединений, расположенных в левой и правой частях приведенного уравнения реакции. Именно это свойство считается в работе [7] одним из универсальных признаков, определяющих сдвиг равновесия в тройных взаимных системах. Так, растворимость молибдатов магния и кальция в воде при 20⁰С составляет 15,9 и 0,006 масс.% соответственно, вследствие чего реакция в данной системе должна идти в ионном расплаве, как и в водном растворе, в направлении образования мало-растворимого молибдата кальция.

Результаты и их обсуждение

Экспериментальное изучение фазовой диаграммы диагонального сечения MgCl₂-CaMnO₄ подтверждает, что оно имеет характер квазибинарной системы, т.е. двойной системы из четырех ионов, с перевальной эвтектической точкой 632⁰С и 17% экв. CaMnO₄. Вследствие этого квадрат составов взаимной системы Mg, Ca//Cl, MnO₄ разбивается сечением MgCl₂-CaMnO₄ на две стабильные фазовые ячейки MgCl₂-MgMoO₄-CaMnO₄, в каждой из которых имеется тройная эвтектическая точка.

Для построения поверхности ликвидуса системы методом ДТА изучены составы семи внутренних политермических разрезов, шесть из которых направлены на вершину компонента CaMnO₄ и один – на вершину компонента MgMoO₄ (рис. 1). Такое расположение разрезов дает возможность в первоначально приготовленные исходные навески из хлоридов магния и кальция вводить интегральные навески добавляемого компонента, что значительно облегчает задачу построения диаграмм плавкости исследуемых разрезов. На каждом политермическом разрезе были сняты термограммы 15-18 образцов в режиме нагревания и охлаждения. По данным этих разрезов и двух диагональных сечений построена проекция поверхности кристаллизации системы на квадрат составов и приведены изотермы через 100⁰С (рис.1). Ликвидус системы представлен четырьмя полями кристаллизации исходных компонентов, доминирующим из которых является поле первичной кристаллизации тугоплавкого молибдата кальция. Линии моновариантного равновесия, исходящие со сторон квадрата составов из перевальной эвтектики квазибинарного сечения MgCl₂-CaMnO₄, пересекаются в тройных эвтектических точках E₁ и E₂ при 602 и 615⁰С соответственно.

Содержание компонентов в эвтектических составах, экв. %: E₁ - 56% MgCl₂, 39% CaCl₂, 5% CaMnO₄; E₂ - 67% MgCl₂, 22% MgMnO₄, 11% CaMnO₄.

Положение точек невариантного равновесия и температуры начала их кристаллизации уточняли построением проекции кривых моновариантного равновесия системы на диагональное сечение CaCl₂-MgMnO₄ (рис.2), а также снятием термограмм составов, соответствующих эвтектическим точкам.

Заключение

Полученные результаты свидетельствуют о значительной растворимости повеллита в хлориде магния и смесях хлоридов магния и кальция, вследствие чего составы точек невариантного равновесия изученной системы могут быть использованы в качестве электролитов для электроосаждения молибдена из расплавленных сред.

Список литературы:

1. Гасаналиев А.М., Гаркушин И.К., Дибиров М.А., Трунин А.С. Применение расплавов в современной науке и технике. Махачкала. 1991.-160с. Деп. ВИНТИ Черкасы ОН.10.92, №454-92.
2. Берг Л.Г., Цуринов Г.Г. и др. Практическое руководство по вермографии. Казань. 1967.

3. *Третьяков Ю.Д., Мартыненко Л.И., Григорьев А.Н., Цивадзе А.Ю.* Неорганическая химия. Химия элементов. — М.: Химия, 2001. — Т. 1. — 472 с.
4. *Третьяков Ю. Д., Дроздов А.А., Зломанов В.П., Мазо Г. Н., Спиридонов Ф. М.* Неорганическая химия. — М.: Издательский центр «Академия», 2004. — Т. 2 Химия непереходных элементов. — 368 с
5. В. А. Алешин, К. М. Дунаева, Н. А. Субботина «Неорганические синтезы. Практикум для студентов 1-го курса» (сборник методик).
6. Гаджиев С.М., Шабанов О.М., Магомедова А.О., Джамалова С.А. Предельная электропроводность и структура расплавленных хлоридов щелочноземельных металлов // Электрохимия. 2003.Т. 39, №10. - С. 1212.
7. Шабанов О.М., Гаджиев С.М., Искакова А.А., Качаев Р.Т. Магомедова А.О., Сулейманов С.И. Эффект Вина в расплавленном хлориде магния // Электрохимия.2011.Т. 47. -С. 234.
8. Biggin S., Gay M. and Enderby J.E. The structures of molten magnesium and manganese (II) chlorides // Phys. C: Solid State Phys. 1984.№ 17. - P. 977.
9. Sharma B.K., Wilson M. Intermediate-range in molten network-forming systems // Phys. Rev. B. 2006.№ 73. - P.
10. Huang C.-H., Brooker M.N. Raman spectrum of molten MgCl₂ // Chem. Phys. Letters. 1976.V. 43, №1.- P. 180.
11. Шабанов О.М. Автокомплексная модель строения и функции распределения в расплавленных ГЦМ // Расплавы. 2006.№ 2. - С. 30.
12. Кириллов С.А. Динамические критерии комплексообразования в расплавленных солях. К сорокалетию автокомплексной модели строения расплавов // Электрохимия. 2007.№ 43(8). -С. 949.
13. Глинка Н. Л. Общая химия. – Л.: Химия, 1988. – 702 с.
14. Полеев М. Э. Аналитическая химия. – М.: Медицина, 1981. – 286 с.
15. Крешков А. П., Ярославцев А. А. Курс аналитической химии. – М.: Химия, 1964. – 430 с.
16. Мороз А. С., Ковальова А. Г. Физическая и коллоидная химия. – Л. : Мир, 1994. – 278 с.
17. Физическая химия. Практическое и теоретическое руководство. Под ред. Б. П. Никольского, Л.: Химия, 1987. – 875 с.
18. Скуг Д., Уэст Д. Основы аналитической химии. В 2 т. Пер с англ. М.: Мир, 1979, - 438 с.
19. Бусев А. И. Аналитическая химия молибдена. М.: Издательство АН СССР, 1962, - 300с.
20. Химия и технология редких и рассеянных элементов. Ч. III. М.: Высшая школа, 1976, 320 с.
21. Гиллер Я.Л. Таблицы межплоскостных расстояний. Москва: Московский университет.1966.2Т.302с.
22. Index Powder Diffraction Files.AST.N/Y.Pensilvania.1975.
23. Трунов И.В. Ковба Л.М. Рентгенофазовый анализ. Москва: Недра. 1966-27, -362с.
24. Бергман А.Г., Домбровская Н.С. Журнал русского химического общества. 1929. №8. С.1451.
25. Ощерин Б.Н. Федотова Е.Н. О направленном поиске новых неорганических материалов. М.1979. -21с. Деп. ВИНТИ № 2891.79.